

Instrumento de Coleta de Dados

Dados Sociodemográficos				
Caracterização dos participantes	Data de Nascimento: -----/-----/-----	Data Coleta de Dados: -----/-----/-----	Código do participante	
	Gênero: () Masculino () Feminino () Outros especificar:	Cor ou Raça auto atribuído: () Branca () Preta () Parda () Amarela () Indígena		
	Estado Civil: () Solteiro () Casado () Separado () Viúvo () União estável			
	Naturalidade: _____	Tempo de formado (em anos): () anos	Tempo de trabalho na ESF de Juiz de Fora/MG (em anos): () anos	Vínculo de trabalho:
Questões orientadoras para a entrevista semiestruturada				
<ul style="list-style-type: none"> • Até o 3º ano do ensino médio você estudou: () Escola particular () Escola pública () misto entre escola pública e privada • Foi beneficiário de algum tipo de bolsa de estudos () sim () Não • Com relação às escolas em que estudou e a cor/raça dos alunos: () maioria branca () maioria negra () proporção igualitária entre brancos e negros • Com relação ao seu círculo de amizades até o final do ensino médio : () maior parte de amigos brancos () maior parte de amigos negros () proporção igualitária entre brancos e negros. • Quais atividades você realizou extracurricular ou fora da escola? () Curso de línguas () aulas de natação () aulas de lutas marciais () aulas de balé () aulas de música () intercâmbio para o exterior Outros: • Nesses espaços e atividades extracurriculares ou fora da escola, você tinha mais amigos brancos ou negros? Como era a sua relação com eles? • O que te levou a escolher a medicina como profissão? Onde você fez a sua graduação (Universidade Pública ou Privada?). Teve bolsa? E na sua turma de medicina tinham alunos negros? Você se lembra quantos? E como era a sua relação e de seus outros colegas brancos com esses colegas negros (saíam juntos, frequentavam a casa uns dos outros, tinham uma relação próxima com a família e com outros amigos?). • Durante o curso de medicina, o que você estudou a respeito da questão racial na saúde? O que foi abordado com relação a essa temática e o que julga importante para a sua prática de médico de família? • Porque você escolheu trabalhar com a medicina de família? • O que é cuidar em saúde para você? No seu cotidiano profissional como é realizado esse cuidado? 				

- O que você entende por equidade?
- Como na sua prática de médico de família você pratica a equidade em saúde?
- E com relação aos seus pacientes negros, como é a prática da equidade?
- O que é raça para você?
- Como na sua prática profissional você aborda o quesito raça/cor dos formulários do SUS no atendimento de seus pacientes?
- Com relação aos pacientes negros que você atende, quais questões de saúde, ao seu ver, são próprias deles?
- Quais determinações sociais para o adoecimento desses pacientes você consegue identificar?
- Me conte sobre um atendimento que você se recorde de um paciente negro. Qual era o problema de saúde? E por que você acha que ele tinha esse problema?
- De acordo com dados de pesquisas, a população negra apresenta a menor expectativa de vida, maior índice de algumas doenças infecciosas, maior índice de mortalidade por causas externas, violência obstétrica, overdose de drogas e homicídios: por que você acha que isso acontece?
- O que você conhece da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra?